

Artículo Original

Evaluación de la sensibilidad bioética en estudiantes de Ciencias Médicas

Evaluation of bioethical sensitivity in Medical Sciences students

Lilisbeth de la Caridad Benítez-Rojas¹

¹Universidad de Ciencias Médicas de Las Tunas. Facultad de Ciencias Médicas “Dr. Zoilo Enrique Marinello Vidaurreta”. Las Tunas, Cuba.

RESUMEN

Introducción: la habilidad de reconocer la existencia de conflictos refleja la capacidad de discernir si una situación genera dilemas de contenido moral y psicológico, habilidad importante en el estudiante de las Ciencias Médicas. **Objetivo:** determinar la sensibilidad bioética en estudiantes de las Ciencias Médicas. **Método:** se realizó un estudio descriptivo de corte transversal en estudiantes de las Ciencias Médicas de Cuba. El universo estuvo constituido por la totalidad de los estudiantes pertenecientes al taller ZoonTunas y la muestra por los 92 estudiantes que cumplieron los criterios de inclusión. **Resultados:** los estudiantes pertenecían mayormente a la carrera de Medicina (85,6 %), al segundo y tercer año (23,9 %) y a la ayudantía de Cirugía General (11,9 %). El promedio de detección fue 9,1 (31,3 %); en autonomía 4,84 (34,5 %), en beneficencia 3,5 (39 %) y en justicia 0,77 (12,8 %). En el caso de la carrera, tuvo mejor promedio general Enfermería (44,8 %). El año académico con mejor promedio fue primero (10,37; 35,7 %). En cuanto a Autonomía y Beneficencia la mayor puntuación fue acumulada por Enfermería (6,67; 47,6 % y 5,33; 38,07 % respectivamente), la Justicia en Estomatología (1,1; 18,3 %). **Conclusiones:** Los resultados no fueron satisfactorios; es necesario mejorar la preparación de los estudiantes sobre la existencia de un conflicto bioético.

Palabras clave: Bioética; Sensibilidad Ética; Autonomía; Justicia; Beneficencia.

ABSTRACT

Introduction: the ability to recognize the existence of conflicts reflects the ability to discern if a situation generates dilemmas of moral and psychological content, an important skill for the student of Medical Sciences. **Objective:** to determine the bioethical sensitivity in students of Medical Sciences. **Method:** a descriptive cross-sectional study was carried out in students of the Cuban Medical Sciences. The universe was constituted by all the students belonging to the ZoonTunas workshop and the sample by the 92 students whomet the inclusion criteria. **Results:** the students belonged mostly to the Medicine career (85,6 %), to the second and third year (23,9 %) and to the General Surgery assistantship (11,9 %). The average detection was 9,1 (31,3 %); in autonomy 4,84 (34,5 %), in charity 3,5 (39 %) and in justice 0,77 (12,8 %). In the case of the major, Nursing had the best overall average (44,8 %). The academic year with the best average was first (10,37; 35,7 %). Regarding Autonomy and Beneficence, the highest score was accumulated by Nursing (6,67; 47,6 % and 5,33; 38,07 % respectively), Justice in Stomatology (1,1; 18,3 %). **Conclusions:** The results were not satisfactory; it is necessary to improve the preparation of students about the existence of a bioethical conflict.

Keywords: Bioethics; Ethical Sensitivity; Autonomy; Justice; Charity.

Citar como: Benítez-Rojas LdlC, Castro-Querol O, Flores-Charles D, Mercantete-Sosa MM. Evaluación de la sensibilidad bioética en estudiantes de Ciencias Médicas de Cuba. Universidad Médica Pinareña [Internet]. 2023 [citado Fecha de Acceso]; 19:e901. Disponible en: <https://revgaleno.sld.cu/index.php/ump/article/view/901>

DOI: 10.5281/zenodo.7933510

Recibido: 06-02-2023

Aceptado: 13-05-2023

Publicado: 14-05-2023

Editor: Univ. Adrián Alejandro Vitón Castillo
Universidad de Ciencias Médicas de Pinar del Río. Facultad de Ciencias Médicas “Dr. Ernesto Che Guevara de la Serna”. Pinar del Río, Cuba.

Revisor 1: Univ. Emmanuel Zayas Fundora
Universidad de Ciencias Médicas de La Habana. Facultad de Ciencias Médicas “Manuel Fajardo”. La Habana, Cuba.

© 2023 Autor(es). Este es un artículo en acceso abierto, distribuido bajo los términos de una licencia Creative Commons (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>) que permite el uso, distribución y reproducción en cualquier medio siempre que la obra original sea correctamente citada.

INTRODUCCIÓN

El impacto de la ciencia y la tecnología en la medicina ha promovido nuevos dilemas con soluciones que exigen decisiones también nuevas. La interacción de estos dilemas en la práctica ha llevado a la reformulación de la función de la ética en la medicina. La expansión del conocimiento médico, evidenciado por la tendencia a la especialización, ha mejorado la calidad y expectativa de vida, con un costo asociado al deterioro de la relación médico-paciente.⁽¹⁾

La enseñanza de la deontología y de los derechos morales en la Medicina se convirtió en algo obligatorio en las facultades de medicina a partir de los años 1970, y desde entonces han ocurrido cambios en la forma y metodología en concordancia con las necesidades de los cursantes. Hoy en día, el principal reto de la sociedad es adaptarse al frenesí del progreso, innovando sin perder la relación con la medicina de Hipócrates, la cual estudiaba no solo enfermedades, sino a enfermos.⁽²⁾ El profesional de la salud, que antes fue el estudiante de Ciencias médicas, se enfrenta día a día a diversos dilemas, que van desde el trato que le dan al paciente y a sus familiares, hasta el tratamiento que se les brinda y el alta médica.⁽³⁾

El dilema ético es definido como la dificultad en la toma de decisiones frente a un paciente, en cuya resolución es necesario referirse a valores o principios que especifiquen lo que se debe hacer en oposición a lo que simplemente fue hecho o frecuentemente se hace.⁽⁴⁾ Con su formación bioética el estudiante reivindica el sentido de la práctica médica. Dilemas específicos como la eutanasia, el aborto y la cadena perpetua se conciben y penalizan de forma distinta dependiendo de la región y el país. El médico en su ejercicio debe conocer el marco legal, la epidemiología, base cultural y religiosa de la población para no dañar la susceptibilidad del paciente.⁽²⁾ Sin embargo, el enfrentamiento de problemas que comprenden aspectos morales y de conflicto se presenta de forma insuficiente, como simplemente un código de ética profesional, que establece lo que es o no permitido hacer. Con frecuencia se observa lo amplias que resultan ser las normas, aunque esas normas sean perfectamente conocidas, así como las leyes y las penalidades resultantes de la infracción.⁽⁵⁾

El avance tecnológico predispone al estudiante a concebir la profesión como la aplicación de procesos preestablecidos y a olvidar el concepto altruista de preservación y mantenimiento de la vida humana. Saber reconocer cuando se encuentra frente a una situación clínica que pudiera generar este tipo de conflicto resulta importante, y la obtención de estas habilidades desde el pregrado permitirán tomar mejores decisiones a la hora de resolver cualquier dilema.⁽⁶⁾

La capacidad de detectar cuando se está ante un dilema de índole moral con respecto a cualquiera de los principios que rigen la bioética y actuar en consecuencia de los mismos se denomina sensibilidad bioética, y se basa no solo en la existencia de un dilema o conflicto, sino a la capacidad de tomar decisiones éticas con respecto a juicios clínicos, resolver dilemas morales, analizar conceptos y llegar a conclusiones, así como proveer justificaciones a cualquier acción.⁽⁷⁾

Algunos autores, evidencian la insuficiente presencia de la bioética en la medicina actual, así como las carencias sobre el tema en el diseño del plan de estudio vigente de la carrera de Medicina, lo que puede perjudicar el proceso de reforzamiento de valores y el ejercicio bioético valorativo en el nuevo modelo de formación profesional; se observa una dualidad, por un lado, se acepta, proclama y declama que el hombre es una unidad biopsicosocial indivisible y que, por lo tanto, la enfermedad y la salud se vinculan estrechamente a esa tríada, sin embargo, por otro, los currículos médicos cristalizan una fuerte matriz somatista en un conjunto de disciplinas consideradas básicas, a las que se les asigna una importante carga horaria.

La Ética y Bioética son pilares fundamentales, sin embargo, sus contenidos no se incluyen de forma sistemática y articulada en las disciplinas del Plan de Estudio actual (D y E).⁽⁸⁾ Entonces evaluar como los estudiantes de hoy en día se enfrentan a cualquier conflicto que pueda surgir y el estudio de como los mismos detectan las problemáticas que pueden toparse día a día resulta de vital importancia para conocer cuales son las fuerzas y las debilidades en este sentido para así mejorar desde la base cualquier carencia que pudiera tener la enseñanza actual y solventarla para lograr así profesionales más consagrados al arte tan hermoso que es la medicina. Lo cual motivo la siguiente investigación, donde se tuvo como objetivo determinar la sensibilidad bioética en estudiantes de las Ciencias Médicas.

MÉTODOS

Se realizó un estudio observacional, descriptivo, de corte transversal en estudiantes participantes en el Taller Nacional de Enfermedades Zoonóticas ZoonTunas 2021 en el período del 10 al 15 de marzo de 2021.

El universo estuvo constituido por todos los estudiantes participantes en el Taller Nacional de Enfermedades Zoonóticas ZoonTunas 2021. La muestra fueron los 92 estudiantes que respondieron la encuesta en la fecha establecida y que respondieran todos los acápite de estas.

La encuesta y la metodología de esta investigación es tomada de la investigación de Hebert⁽⁷⁾ en el año 1992, la cual establece 4 situaciones clínicas que generan dilemas bioéticos relacionados a los principios bioéticos de Autonomía, Beneficencia y Justicia, con calificaciones en base a un total general de 29 dilemas, a los estudiantes se les pide que identifiquen que pudiera generar conflictos y las mismas fueron calificadas en base

al *standart* de oro (clave de calificación) en la investigación original, con alrededor de 7-9 dilemas por situación clínica. Esta investigación ha sido utilizada para varios estudios del tema y se considera muy eficiente a la hora de detectar la sensibilidad.⁽⁹⁾

Se evaluaron las variables: carrera a la que pertenecía el estudiante, año académico, ayudantía y cursos de ética y bioética recibidos. También el promedio de respuestas de la muestra en cuanto a cada caso y principio ético, relacionándolo con las características de los participantes.

Para la recolección de datos se compartió la encuesta vía *Google Forms*. Para responder la encuesta se asignó un periodo temporal, quedando elegibles para el estudio aquellos que llenaron de forma válida la encuesta y en el periodo establecido. Después de cerrar el formulario, se procedió a descargar la base de datos en formato XLSX legible para Excel. A la base de datos resultante se le realizaron análisis basado en estadística descriptiva (frecuencia absoluta y relativa porcentual).

Esta investigación fue aprobada por el comité de Ética y Consejo Científico de la Universidad. La encuesta se mantuvo de forma anónima, respetando la ética y los principios de esta declarados en declaración de Helsinki.

RESULTADOS

Se encontró predominio de estudiantes de la carrera de Medicina (85,6 %) y de segundo y tercer año de la carrera (23,9 %) (tabla 1).

Característica	No.	%
Carrera		
Medicina	79	85,6
Estomatología	9	9,7
Tecnología de la Salud	1	1,1
Enfermería	3	3,3
Año académico		
1	16	17,4
2	22	23,9
3	22	23,9

Los alumnos ayudantes de las especialidades Cirugía General (n=11; 11,9 %) y Medicina Interna (n=8; 8,6 %) predominaron. En la categoría "otras" se incluyeron aquellas que solo presentaron un solo alumno ayudante (Angiología, Bioquímica, Dermatología, Embriología, Endocrinología, Enfermería Clínico Quirúrgica, Imagenología, Nefrología, Neurofisiología Clínica, Oncología, Ortopedia Y Traumatología, Otorrinolaringología, Psiquiatría, Urología). Sobre cursos recibidos referentes a la ética y bioética, el 53,2 % refirió no haber recibido ninguno.

En la tabla 2 se muestran los promedios generales obtenidos tras la aplicación del instrumento, donde Autonomía medió 4,84 puntos (34,5 %), Beneficencia 3,5 (39 %) y Justicia 0,77 (12,8 %). En general, el promedio del total de dilemas detectados fue de 9,1 (31,3 %).

Casos	Autonomía	%	Beneficiencia	%	Justicia	%	Total	%
1	1,02	34	0,86	43	0,36	18	2,22	32
2	1	25	0,83	28	0,27	14	2,1	23
3	1,08	54	0,63	32	0,163	8,15	1,9	31,6
4	1,7	34	1,18	59	-	-	2,92	41,7
Total	4,84	34,5	3,5	39	0,77	12,8	9,1	31,3

La tabla 3 exhibe los promedios de calificación general y por casos según carrera. Enfermería presentó la puntuación total más alta (13; 44,8 %), así como los estudiantes de primer año (10,3; 35,6 %).

Tabla 3. Promedio de calificación por caso y por carrera y año

Aspectos	Caso 1	%	Caso 2	%	Caso 3	%	Caso 4	Caso 5	Total	%
Carrera										
Medicina	2,1	30	2,03	22,5	1,7	28,3	2,9	41,4	8,75	30
Estomatología	2,67	38,1	2,1	23,3	2,67	44,5	2,67	38,1	10,1	34,8
Enfermería	3	42,8	2,67	29,6	3,33	55,5	4	57,1	13	44,8
Año académico										
1	2,62	37,4	2,25	25	2,62	43,6	2,88	41,1	10,37	35,6
2	2,04	29,1	2,13	23,7	1,5	25	2,68	38,2	8,45	29,1
3	2,27	32,4	2,09	23,2	1,68	28	3,22	46	9,27	32
4	2,09	29,6	1,9	21,1	1,86	31	2,95	42,1	8,81	30,4
5	2,09	29,6	2,18	24,2	1,72	28,6	2,18	31,1	8,81	30,4

El análisis de la puntuación por carrera y año en función de los principios bioéticos se muestra en la tabla 4. La Autonomía y la Beneficencia mostraron mayor puntuación entre estudiantes de la carrera de Enfermería (6,67 y 5,33 respectivamente) y en estudiantes de 5to y 1er año (5,1 y 4,5 respectivamente); la justicia mostró mayor puntuación entre estudiantes de Estomatología (1,1) y de 1er año (0,87).

Tabla 4. Promedio de calificación por principio y carrera y año

Aspectos	Autonomía	%	Beneficencia	%	Justicia	%
Carrera						
Medicina	4,77	34,1	3,26	27,1	0,7	11,7
Estomatología	4,67	34,1	4,33	36,1	1,1	18,3
Enfermería	6,67	47,6	5,33	44,4	1	16,7
Año académico						
1	5,06	36,1	4,5	37,5	0,875	14,6
2	4,5	32,1	3,31	27,6	0,59	9,8
3	4,81	34,4	3,5	29,2	0,81	13,5
4	4,9	35	3,14	26,2	0,857	14,3
5	5,1	36,4	3,09	25,8	0,72	12

DISCUSIÓN

Al hacer un análisis de los resultados no se debe dejar atrás que esta era una actividad voluntaria y no participaron una gran cantidad de alumnos. Quizás si se repite la investigación con un tamaño muestral más amplio, cambien un poco los resultados de la misma. Al igual otra limitación fue la diferencia tan grande en carreras.⁽⁹⁾

Al hablar sobre la enseñanza de la Bioética, destaca el resultado de que un alto por ciento de estudiantes afirma no haber recibido algún curso sobre bioética. En los planes de estudio que se encuentran vigentes en la actualidad, el tema de Bioética se toca directamente en el primer año de las carreras en las asignaturas de Filosofía y Sociedad. Este resultado implica que los estudiantes quizás asumieron este tema de manera superficial y lo olvidaron a lo largo de su paso por la carrera. De igual forma, debido a las adecuaciones sobre la COVID-19, los estudiantes pertenecientes al primer año, no han logrado todavía recibir este curso, y puede que influya en las respuestas.

En cuanto al promedio general de las respuestas, estas presentaron porcentos bajos, muy en relación con lo esperado y relacionado a la literatura a nivel mundial. Estudiantes participantes en el estudio de Esquerda⁽⁵⁾ obtuvieron por cientos bajos con relación a la misma encuesta aplicada.

Quizás pueda tener relación con lo mencionado anteriormente, la enseñanza directa de la Bioética sea muy superficial y en otras asignaturas que deban incluirla de forma indirecta no lo hagan con la profundidad requerida y por tanto el estudiante presente lagunas de conocimiento al colocarse frente a un caso clínico como los presentados y no logre detectar la mayor cantidad posible de dilemas.⁽³⁾

El porcentaje de promedios predominante lo tuvo Beneficencia. Este principio bioético se relaciona al deber

del médico de siempre brindarle a su paciente lo que sea más beneficioso para su bienestar biopsicosocial, integrado ampliamente en el currículo de todas las especialidades de la medicina, por lo que es lógico que los estudiantes sean capaces de detectar una mayor cantidad de problemas al respecto.^(10,11)

Sin embargo, otro principio que tiene mucha importancia en el mundo actual, donde las responsabilidades sobre la salud del paciente y las que los rodean recaen en el médico, y cualquier complicación o consecuencia le afecta legalmente, fue Justicia, el cual fue el menor porciento con respecto a los demás principios. Ocurre de manera similar en otro estudio de López-Paredes et al.⁽¹²⁾, donde solo 5,6 % de estudiantes respondieron correctamente sobre el principio de justicia.

La sociedad otorga un alto valor a las profesiones como la medicina y la enfermería por que proveen cuidado y servicios de salud a los miembros de diversos colectivos de la sociedad. La seguridad de recibir cuidados profesionales de calidad, éticos, humanísticos y seguros se debe a que estos se basan en estándares, conocimientos y regulaciones éticas profesionales.⁽¹³⁾

En cuanto a la carrera, debido al volumen y heterogeneidad de la carrera Medicina, que esta obtenga los peores promedios debe esperarse, con relación a la cantidad de participantes pertenecientes a la carrera de Enfermería y Estomatología. Sin embargo, existen estudios que avalan que, en relación con las demás carreras, se muestran muy pocos cambios o incluso una involución en el desarrollo del razonamiento moral en estudiantes de medicina. El fenómeno del estancamiento o involución del desarrollo moral durante la formación médica se ha denominado erosión ética, evidenciando la regresión durante la educación médica a pesar de que pueden existir diferencias curriculares y contextuales.⁽⁵⁾ Es entonces necesario más estudios que analicen esta perspectiva y se creen soluciones para evitar esta regresión en la sensibilidad ética del futuro médico.

Los enfermeros son la primera línea de atención a cualquier tipo de paciente, el cual en conjunto con el médico le brinda los cuidados necesarios para restablecer y mejorar su salud. El compromiso de los enfermeros con el cuidado de la salud, exige una permanente capacitación, desarrollo de sensibilidad ética, aplicación de los valores y de conciencia para que el proceso de toma de decisiones sea efectivo y adecuado para el paciente y los colectivos.⁽¹³⁾

Los profesionales de enfermería y en especial los que laboran en el área hospitalaria se encuentran en contacto con el sufrimiento humano, así como en confrontación con pacientes con enfermedades complejas o críticas, lo que influye en la presencia de situaciones en muchas ocasiones pueden ser enfrentadas de manera correcta, sin embargo las características de los pacientes pueden no contribuir al resultado deseado de preservación de la vida, lo cual influye en los sentimientos y emociones, y los educa en la detección y correcta solución de dilemas bioéticos.⁽¹³⁾

En cuanto al año académico, el primer año de Medicina obtuvo los mejores resultados en todos los casos clínicos. Un estudio en la Facultad de Medicina de São José do Rio Preto,⁽⁶⁾ demostraron un incremento en las respuestas correctas a medida que aumentaba el año académico, entrando en contradicción con este estudio.⁽¹⁴⁾ Se vuelve entonces al concepto del inicio de erosión ética, quizás siendo la situación que ocurrió en este estudio, que debería sentar las bases para un mejor manejo de la bioética e incluirla mucho más en el currículo actual de las diversas carreras.⁽⁵⁾

La enseñanza de ética involucra temas complejos, estando permeada por incertidumbres y opiniones diversas sobre el mismo tema debido a los diferentes valores morales de los involucrados. Esta complejidad refuerza el argumento de que debería trabajarse de manera transversal, a lo largo de toda la carrera, posibilitando discusiones compartidas y ponderaciones sobre diferentes cuestiones del ejercicio de la medicina.⁽¹⁵⁾

La formación del profesional médico debe ser integral, por tanto, involucra la formación ética y humanística, la que debe ser impartida durante todos los años de carrera del pregrado, ya que esta será la base para el ejercicio de la práctica médica durante toda su vida profesional. Los resultados no fueron satisfactorios, es necesario lograr una mejor preparación a los estudiantes sobre la existencia o no de un conflicto bioético.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Beigy M, Pishgahi G, Moghaddas F, Maghbouli N, Shirbache K, Asghari F, et al. Students' medical ethics rounds: a combinatorial program for medical ethics education. *J Med Ethics Hist Med* [Internet]. 2016 [citado 01/10/2022]; 1(9):3. Disponible en: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4958926/>
2. Menezes MM, Amaral FR, Rocha CU, Ribeiro CR, Maia LC, Sampaio CA et al. Elaboração coletiva do código de ética do estudante de medicina. *Rev. bioét. (Impr.)* [Internet]. 2017 [citado 01/10/2022]; 25(1):179-90. Disponible en: https://www.redalyc.org/pdf/3615/361550413020_2.pdf
3. Mejia RC, Vargas M, Verastegui-Díaz A, Quispe-Colquepisco C, Mena L, Mendoza LP, Carbajal M. Enseñanza de ética a estudiantes peruanos en la carrera de medicina. *Educación Médica Superior* [Internet]. 2018 [citado 01/10/2022]; 32(1):85-93. Disponible en: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-21412018000100009

4. Benítez-Rojas L, Gonzalez-Medina K, Gongora-Avila C. Implicaciones bioéticas en la atención médica a pacientes con cardiopatías en estado terminal. Universidad Médica Pinareña [Internet]. 2019 [citado 01/10/2022]; 15 (3):[aprox. 10 p.]. Disponible en: <https://revgaleno.sld.cu/index.php/ump/article/view/370>
5. Esquerda M, Pifarré J, Roig H, Busquets E, Yuguero O, Viñas J. Evaluando la enseñanza de la bioética: formando «médicos virtuosos» o solamente médicos con habilidades éticas prácticas. Atención Primaria [Internet]. 2019 [citado 01/10/2022]; 51(2), 99-104. Disponible en: <https://www.elsevier.es/es-revista-atencion-primaria-27-articulo-evaluando-ensenanza-bioetica-formando-medicos-S0212656717301014>
6. Cavenago Fillus I, Almeida Rodrigues CF. Knowledge of medical ethics and bioethics by medical students. Rev. Bioét [Internet]. 2019 [citado 01/10/2022]; 27 (3). Disponible en: https://www.scielo.br/pdf/bioet/v27n3/en_1983-8042-bioet-27-03-0482.pdf
7. Hebert PC, Meslin EM, Dunn EV. Measuring the ethical sensitivity of medical students: a study at the University of Toronto. Journal of medical ethics [Internet]. 1992 [citado 01/10/2022]: 18, 142-147 Disponible en: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1376259/>
8. Naranjo Rodríguez SA, García Menéndez R, Negret Hernández M, I Sosa Díaz R, Fernández Rodríguez C, González Giraldez R. Algunas consideraciones necesarias sobre Ética y Bioética a tener en cuenta por los estudiantes de la carrera de Medicina. Rev Méd Electrón [Internet]. 2017 Mar-Abr [citado 01/10/2022]; 39(2). Disponible en: <http://www.revmedicaelectronica.sld.cu/index.php/rme/article/view/1843/3357>
9. Villaplana-Soto Andrea E, Altisent Rogelio, Delgado-Marroquín M Teresa. La vocación médica, ¿nace o se hace?. Impacto del Grado de Medicina en la sensibilidad ética del alumno. FEM (Ed. impresa) [Internet]. 2019 [citado 01/10/2022] ; 22(5): 227-233. Disponible en: http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2014-98322019000500005&lng=es
10. Zerón A. Beneficencia y no maleficencia. Revista de la Asociación Dental Mexicana [Internet]. 2019 [citado 01/10/2022]; 76(6), 306-307. Disponible en: <https://www.medigraphic.com/pdfs/adm/od-2019/od196a.pdf>
11. Bravo MJC, García BBB, Bumbila, BBC. ELEMENTOS PARA LA ENSEÑANZA DE PRINCIPIOS ÉTICOS FUNDAMENTALES EN LA UNIVERSIDAD. Cuadernos de Educación y Desarrollo [Internet]. 2019 [citado 01/10/2022]; (104). Disponible en: <https://www.eumed.net/rev/atlante/2019/02/ensenanza-principios-eticos.html>
12. López-Paredes R, Ramón-Urriarte K, Abad-Sojos AG, Vásquez-Olmedo K, Piedra S. Conocimientos bioéticos en profesores y estudiantes de la carrera de medicina de la Universidad Central del Ecuador y médicos de Argentina y México 2018. Revista Iberoamericana de Bioética [Internet]. 2018 [citado 01/10/2022]; (11): 01-13. Disponible en: <https://revistas.comillas.edu/index.php/bioetica-revista-iberoamericana/article/view/11538>
13. Alonso-Castillo MM, Alonso-Castillo BA, Armendáriz-García NA, Rodríguez Aguilar L, Esparza ALmanza, SE. Sensibilidad ética, valores y estrés de conciencia en estudiantes, profesores y profesionales de enfermería. XVI Coloquio Panamericano de Investigación en Enfermería [Internet]. Cuba 2018 [citado 01/10/2022]. Disponible en: <http://www.coloquioenfermeria2018.sld.cu/index.php/coloquio/2018/paper/viewFile/905/278>
14. Neves WA Jr, Araújo LZS, Rego S. Ensino de bioética nas faculdades de medicina do Brasil. Rev. Bioét. [Internet]. 2016 [citado 01/10/2022];24(1):98-107. Disponible en: https://www.redalyc.org/pdf/3615/361544715012_1.pdf
15. Menezes M, Maia L, Abreu M, Sampaio C, Costa S. Percepciones sobre la enseñanza de ética en medicina: un estudio cualitativo. Rev. Bioét. [Internet]. 2019 June [citado 01/10/2022] ; 27(2): 341-349. Disponible en: <https://doi.org/10.1590/1983-80422019272318>.

CONFLICTOS DE INTERESES

No existieron conflictos de intereses entre los autores.

DECLARACIÓN DE FUENTES DE FINANCIACIÓN

No existieron fuentes de financiación externas.

DECLARACIÓN DE AUTORÍA

Conceptualización: Lilisbeth de la Caridad Benítez-Rojas, Osbel Castro-Querol.

Supervisión: Lilisbeth de la Caridad Benítez-Rojas, Osbel Castro-Querol.

Administración del proyecto: Daimarelis Flores-Charles, María Margarita Mercantete Sosa.

Metodología: Daimarelis Flores-Charles, María Margarita Mercantete Sosa.

Investigación: Daimarelis Flores-Charles, María Margarita Mercantete Sosa.

Análisis formal: Daimarelis Flores-Charles, María Margarita Mercantete Sosa.

Curación de datos: Lilisbeth de la Caridad Benítez-Rojas, Osbel Castro-Querol.

Redacción - revisión y edición: Lilisbeth de la Caridad Benítez-Rojas, Osbel Castro-Querol.

Redacción - borrador original: Lilisbeth de la Caridad Benítez-Rojas, Osbel Castro-Querol.